

телеграми патріарха Олексія та інші матеріали. У наступному номері розміщено промову патріарха перед панахидою 9 березня 1953 р. Туди ж було підготовлено статтю “Разом із народом”, у якій розповідалося про прийоми Й. Сталіним церковних делегацій, проте її було вилучено із підготовленого до друку номера¹. На наш погляд, цей метод був покликаний насамперед вчергове продемонструвати лояльність, уникнути можливої конфронтації із сталінським оточенням, яке переймало владу.

Отже, в умовах подвійної лояльності, що панувала в радянському суспільстві, фактично неможливо визначити щирість публічних висловлювань, публікацій, заходів. РПЦ, як і радянські організації та суспільство в цілому, офіційно активно долучилася до реакції на смерть Й. Сталіна. Промови та повідомлення були переповненими жалю та вихвалень покійного. Ряд заходів був суто церковного характеру – богослужіння та панахида. Для інформування громадськості про реакцію Церкви використано “Журнал Московской патриархии”. Церковна делегація взяла участь у офіційних жалобних заходах.

Ревега Н. М.

Старший науковий співробітник

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

СВЯЩЕННИК ЗАХАРІЙ ФЕДОРОВИЧ ТАРАСЮК: ЙОГО РОДИНА ТА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ

Село Комарівка Переяславського повіту Полтавської губернії (з 1953 р. – Переяслав-Хмельницький р-н Київської обл.), де народився та виріс Захарій Тарасюк, у 1972 р. було виселено у зв'язку з будівництвом Канівського водосховища, а його територію затоплено водою. У селі була Миколаївська церква, знищена на початку 1930-х рр. Перші відомості про наявність у селі храму датують 1746 р. Ця стаття є продовженням дослідження родини Тарасюків, які проживали в с. Комарівка. 2020 р. у збірнику “Переяславіка” вийшла стаття, присвячена постаті священника Федора Даниловича Тарасюка, батька Захарія².

Представники родини Тарасюків: Федір Данилович, Захарій Федорович й Олександр Федорович були священнослужителями у Комарівській церкві. Про це свідчать записи у метричних книгах села та згадки у “Полтавских епархиальных ведомостях”. Також члени родини брали участь у навчанні дітей с. Комарівка, а саме: Олександра Федорівна, Федір Данилович, Олександр Федорович та Захарій Федорович Тарасюки³.

Захарій Тарасюк народився 24 березня 1870 р. у с. Комарівка і був третім сином місцевого священника Федора Даниловича, що служив тут з 1860 р. по 1897 р.⁴. Його мати Олімпіада Тимофіївна Єфімович теж походила з родини священника⁵. У Захарія було два брати: Костянтин (1860 р.н.) та Олександр (1862 р.н.), а також три сестри: Марія (1864 р.н.), Олександра (1866 р.н.), Ганна (1868 р.н.)⁶. Захарія охрестили 29 березня 1870 р. у Комарівській церкві. Обряд хрещення провів священник сусіднього с. Хоцьки – Яків Єфімович. Хрещеними батьками були дворянин Фортунад Михайлович Піскунов і дружина хоцьківського священника Марія Єфімовичева⁷.

¹ История Русской Православной Церкви. С. 434.

² Ревега Н. Священник Миколаївської церкви села Комарівка Переяславського повіту Федір Тарасюк та його родина (за матеріалами метричних книг та “Полтавських епархиальних відомостей”) // Переяславіка : Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. Переяслав ; Кам’янець-Подільський: НІЕЗ “Переяслав” 2020. Вип. 17 (19). С. 108-112.

³ Ревега Н. Становлення освіти у селі Комарівка Переяславського повіту в другій половині XIX – на початку XX століття (за матеріалами Полтавських епархиальних відомостей) // Переяславський літопис. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, 2019. Вип. 1 (15). С. 133-135.

⁴ ЦДІАК України, ф. 224, оп. 3, спр. 9 Метрична книга с. Комарівка за 1870 р., арк. 67зв.

⁵ Там само, арк. 72зв.

⁶ Ревега Н. Священник Миколаївської церкви села Комарівка Переяславського повіту Федір Тарасюк... С. 109-110.

⁷ ЦДІАК України, ф. 224, оп. 3, спр. 9 Метрична книга с. Комарівка за 1870 р., арк. 67зв.

У 1886 р. Захарій Тарасюк навчався у 4-му класі Переяславського духовного училища. Про це свідчить напис на звороті світліни (іл. 1; 2). Згодом здобував освіту у Полтавській духовній семінарії. 2 жовтня 1893 р. призначено вчителем у церковно-парафіяльній школі с. Комарівка¹, був також наглядачем Переяславського духовного училища. Після смерті батька, з 29 березня 1897 р. – священник комарівської Миколаївської церкви².

І. Захарій Тарасюк – учень 4-го класу Переяславського духовного училища. 1886 р.

Іл. 2. Зворотний бік фотографії

Іл. 3. Витяг із метричної книги Покровської церкви с. Ламане про народження Якова Тарасюка. 1909 р.

Захарій Тарасюк, працюючи наглядачем Переяславського духовного училища, опікувався своїм племінником – Сергієм Біскупським³, круглим сиротою. Він потурбувався, щоб списали заборгованість – 53 руб. у 1897 р. та 50 руб. у 1898 р., за утримання племінника у гуртожитку⁴. Також під його опікою була племінниця Лариса Біскупська, яка 1902 р. навчавлася у другому класі Переяславської жіночої гімназії та отримувала стипендію 75 руб.⁵

Сергій та Лариса Біскупські – діти Марії Федорівни, сестри Захарія. Вона закінчила Полтавське жіноче епархіальне училище та мала свідоцтво на звання учительки. З 1882 р. вчителювала в однокласному сільському народному училищі с. Хоцьок⁶: спочатку як помічниця, а з 1887 р. – вчителька. Вийшла заміж за дворянина.

Захарій Тарасюк і його брат Олександр у 1900 р. були членами “Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Переяславского духовного училища” і платили 2 руб. членських внесків⁷. У 1900 р. родина Захарія Тарасюка проживала у с. Ламане Кременчуцького повіту, де він був священником у Покровській церкві та членом Полтавської Православної Місіонерської спілки, куди сплачував внески протягом 1901 р.⁸

Дружиною Захарія Тарасюка була Анастасія Михайлівна (нар. 22 лютого 1877 р.). 7 жовтня 1900 р. у них народився син Яків, якого охрестили у Покровській церкві с. Ламане. Хрещення здійснив його батько Захарій та псаломщик Василь Штепенко. Хрещеними батьками були священник Іоанн Андрійович Сокологорський і дворянка Марія Яківна Кулінська (іл. 3). У родині, крім Якова, були ще дочка Олександра (1906–1985) (іл. 4) та син Володимир (1902–1986)⁹.

¹ Об открытии церковно-приходских школ и школ грамоты // ПЕВ. 1893. Ч. оф. № 23. С. 1103-1104.

² Распоряжения епархиального начальства // ПЕВ. 1897. Ч. оф. № 12-13. С. 315-317.

³ Журналы съезда о.о. уполномоченных Переяславского училищного округа // ПЕВ. Полтава, 1898. Ч. оф. № 20-№ 20-21. С. 554.

⁴ Журналы о.о. уполномоченных очередного съезда Переяславского училищного округа // ПЕВ. 1897. Ч. оф. № 22-23. С. 530.

⁵ Свод постановлений Переяславского очередного уездного земского собрания XXXVIII созыва в сентябре 1902 1902 года. Переяслав, 1903. С. 190.

⁶ Памятная книжка Киевского учебного округа. Ч. V. Полтавская губерния. Киев, 1890. С. 155.

⁷ Отчет Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Переяславского духовного училища за 1900 год год // ПЕВ. 1901. Ч. оф. № 11. С. 274-275.

⁸ Список действительных членов Православного Миссионерского Общества Полтавского Отделения за месяцы: месяцы: январь, февраль, март и апрель 1901 года, с обозначением поступивших в Полтавский Епархиальный Миссионерский Комитет членских взносов и пожертвований // ПЕВ. 1901. Ч. оф. № 23-24. С. 653.

⁹ Ревега Н. М. Польові матеріали автора. Записано 31.03.2021 р. від О. В. Тарасюк, 1964 р.н., мешканки м. Київ. [Текст]. 2021. 1 арк.

Дочка Захарія Олександра вийшла заміж за Федора Івановича Лаврова (11 лютого 1903, Вереміївка (нині Черкаська обл.) – 9 грудня 1980, Київ) – українського фольклориста і дослідника кобзарства¹. Вона працювала завідувачем бібліотеки при Академії наук УРСР. У них було дві доньки – Тетяна та Лариса.

Син Захарія Володимир був доцентом у Чернівецькому медінституті, куди його запросили на кафедру отоларингології у 1946 р. і працював до 1970 р.² Його дружина Марія Лаврентіївна Дяченко (1905–1981) була стоматологом. Вони мали двох дітей – Ігоря (1927–1991, навчався у медичному училищі) та Марину (1938 р.н., лікар-офтальмолог)³.

Та недовго родина Захарія Тарасюка жила у Кременчуцькому повіті. Того ж 1900 р. о. Захарій вже працював вчителем співу в Переяславській жіночій церковно-парафіяльній школі при Борисоглібській церкві та законовчителем у міському двохкласному училищі⁴. У 1901 р. він – священник Покровської церкви м. Переяслав⁵.

1902 р. Захарій Тарасюк знову повернувся на священницьке місце у Покровську церкву с. Ламане⁶, а 20 березня того ж року його переведено до Воскресенської церкви м. Піщане Золотоніського повіту⁷. У 1903 р. о. Захарій став законовчителем при Воскресенській жіночій школі⁸. Як священника Воскресенської церкви його згадано у 1910 та 1912 рр.⁹ Також у цьому селі 1906 р. він був священником при Троїцькій церкві¹⁰. Як священника м. Піщане у 1908 р. за старанну службу його нагороджено скуфією¹¹, а 1913 р. – правом носити камілавку¹². Зі звіту про стан церковних шкіл відомо, що о. Захарій був священником при школі в 1911–1915 рр.¹³ Станом на 1917 р. він – член міського управління і нагляду за церковними школами Золотоніського повіту¹⁴.

Син Захарія Яків з 1910 по 1918 р. навчався у Золотоніській чоловічій гімназії, а з 1920 по 1929 р. – у Київському художньому інституті на архітектурному факультеті. В 1929–1941-х рр. працював у Головному технобудівельному комітеті при РНК Узбецької РСР, а у 1938 р. його призначено головним архітектором Ташкента. Із 1932 р. по 1934 р. працював у Московському державному інституті з проектування заводів хімічної промисловості (ГИПРОХИМ). В автобіографії Якова Тарасюка зазначено, що 1941 р.: “С призывом в ряды Кр. Армии закончил годичный ускоренный Курс Военно-Инженерной Академии им. Куйбышева (г. Фрунзе), откуда направлен под Сталинград на формирование 63 инженерно-саперной бригады. Весь период Сталинград-Крым состоял пом. начальника оперативно-разведыват. отдела Штаба бригады. За участие в Отечественной войне имею награждения: Орден “Красная Звезда” и 4-ре медали. В июне 1944 года отозван из рядов Сов. Армии Комитетом по делам архитектуры при СНК СССР и направлен для работы в гор. Киев”¹⁵ (іл. 5). У 1958 р. повернувся до Ташкента, де й помер.

¹ Лавров Федір Іванович. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

² Засновники кафедр – корифеї науки Буковинського державного медичного університету. Біобібліографічний покажчик. URL: http://dspace.bsmu.edu.ua/bitstream/123456789/9208/1/Биобиблиографичний_покажчик_12.pdf

³ *Ревага Н. М.* Польові матеріали автора. Записано 31.03.2021 р. від О. В. Тарасюк, 1964 р.н., мешканки м. Київ. [Текст]. 2021. 1 арк.

⁴ Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1900 год / Сост. Д. А. Иваненко. Полтава, 1900. С. 9-12.

⁵ Адрес-календарь и справочная книжка Полтавской губернии на 1901 год / Сост. Д. А. Иваненко. Полтава, 1901. С. 8.

⁶ *Мокляк В. О., Пустовит Т. П.* Ламане с., Глобинський р-н, Православної Церкви громада. Покровська церква. URL: <http://history-poltava.org.ua/?p=5017>.

⁷ Распоряжения Епархиального Начальства // ПЕВ. Полтава, 1902. Часть официальная. № 11. С. 187.

⁸ Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1903–1904 учебном году // ПЕВ. 1905. Ч. оф. № 9. С. 166.

⁹ Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. Полтава, 1912. С. 38.

¹⁰ Пещана (Пещаное, Пещаное) Золотоношского уезда Полтавской губернии. URL: <http://www.surnameindex.info/info/poltava/zolotonosha/peschana/index.html>

¹¹ Распоряжения епархиального начальства // ПЕВ. 1908. Ч. оф. № 19. С. 346.

¹² Список лицам духовного звания, кои Святейшим Синодом удостоены награждения за заслуги по духовному ведомству ко дню Рождения Его Императорского Величества // ПЕВ. 1913. Ч. оф. № 16. С. 1122.

¹³ Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии за 1911–1912 учебный год // ПЕВ. 1913. Ч. оф. № 10. С. 696; Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1913–1914 учебном году // Там же. 1915. 15 мая. № LIII. С. 846; Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии в 1914–1915 учебном году // Там же. 1916. 15 Апреля. № LIV. С. 586.

¹⁴ Г. Управление и надзор за церковными школами // ПЕВ. 1917. № 15. С. 1173.

¹⁵ Особистий архів О. В. Тарасюк. Автобіографія Тарасюка Я. З., від 16 січня 1956 р. Рукопис, 2 арк.

Іл. 4. Олександра Захаріївна Тарасюк. Приблизно 1909 р.

Іл. 5. Яків Захарович Тарасюк. 1944 р.

Іл. 6. Пам'ятник Анастасії та Олександрі Тарасюк на Байковому кладовищі. 2020 р.

Іл. 7. Володимир Якович Тарасюк. 1970-ті рр.

20 грудня 1963 р. померла мати Якова – Анастасія Михайлівна, дружина Захарія, яка похована на Байковому кладовищі у м. Києві (іл. 6). Там же поховано її доньку Олександрю.

Яків Тарасюк у 1930-х рр. одружився в Ташкенті з Тамарою Михайлівною Коган. У них 8 червня 1933 р. народився син Володимир (м. Лосиноостровський, Московська обл.) (іл. 7). Разом з батьками у 1943 р. він приїхав до Києва. Навчався у льотному училищі м. Єйськ Краснодарського краю. Був одним із найкращих курсантів, але за станом здоров'я звільнений з училища. Володимир Тарасюк отримав освіту у Київському інженерно-будівельному інституті. Працював у “Діпромісто”, потім в ВНПІ (був начальником відділу і трудового колективу ВНПІ “Трансгаз”) до 2005 р., звідки пішов на пенсію. 6 січня 1962 р. Володимир одружився у Києві з Оленою Федорівною Гришиною, а 7 травня 1964 р. у них народилася донька Олена. Помер Володимир Тарасюк 15 лютого 2021 р.

Іл. 8. Генеалогічне дерево родини Захарія Тарасюка

Захарій Тарасюк був останнім священником у родині по своїй лінії. Усі його діти та онуки мали освіту, але обрали інші професії. Лише його правнук – Володимир Анатолійович Чернов, 1964 р.н. (син Марини Володимирівни Тарасюк) прийняв чернецтво у Михайлівському Золотоверхому монастирі та взяв собі ім'я Захарій Тарасюк-Чернов. 1994 р. його призначено блаженної пам'яті Святішим Патріархом Володимиром (Романюком) намісником Києво-Печерської лаври. У 2000 р. архімандрита Захарія архієреями УАПЦ та УПЦ КП було висвячено на єпископа. 28 листопада 2007 р. Владика Захарій помер¹. Залишається ще недослідженим рід Тарасюків, який пішов від братів Захарія – Костянтина та Олександра, а також від сестер Марії, Олександри й Ганни (іл. 8).

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ
В КОНТЕКСТІ АТЕЇСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 1917–1920-х рр.**

Трансформації сучасного культурного простору значною мірою відбуваються під впливом релігійних факторів. Зростання ролі церкви як важливої ланки суспільного буття актуалізувала проблеми охорони пам'яток церковної давнини, без яких неможливо в усій повноті усвідомити історію свого народу, зберегти історичну та культурну спадкоємність поколінь. Тоталітарна політика радянської влади безповоротно позбавила український народ шедеврів національної культурної спадщини. Їхня трагічна доля продовжує хвилювати наукову спільноту, чекаючи свого дослідника.

Сучасна суспільно-політична та релігійна ситуація в Україні актуалізує проблеми охорони церковних пам'яток, потребує вивчення історичного досвіду законодавчих ініціатив та їхньої практичної реалізації з метою уникнення непоправних втрат у майбутньому.

Дослідженням історії охорони пам'яток зазначеного періоду займалися переважно радянські історики. Здебільшого вони розпочинали свої роботи з возвеличення ролі В. Леніна як “натхненника” пам'яткоохоронної справи. У цьому ж контексті розкривався зміст законодавчих актів та практичних кроків радянського уряду. Джерельною базою для них слугували партійні, урядові документи, праці партійних і державних діячів. Методологія науки базувалася виключно на атеїстичній парадигмі, яка виключала будь-яку зацікавленість церковною спадщиною та позбавляла можливості об'єктивного висвітлення проблем з її охорони. До середини 1950-х рр. науковці лише епізодично та опосередковано торкалися пам'яткоохоронних проблем. У цьому контексті варто згадати дослідження В. Гарданова² з історії охорони пам'яток періоду 1917–1920-х рр. Менш заідеологізоване висвітлення історії охорони культурної спадщини розпочалося у 1980-х рр. Аналізу нормативно-правових засад охорони пам'яток присвятили свої роботи О. Богуславський³, О. Алексєєв⁴. До проблем охорони церковних пам'яток в умовах радянського режиму вперше звернувся Ю. Галай⁵.

¹ Два роки тому упокоївся Єпископ Захарій (Тарасюк-Чернов). URL: <https://stkachuk.livejournal.com/70765.html>.

² Гарданов В. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы Советской власти // История Музейного дела в СССР. Москва : Советская Россия, 1957. С. 7-36.

³ Богуславский А. В. Из истории советского законодательства об охране памятников (Декрет 5 октября 1918 г.) // Правоведение : Изд. С-ПГУ, 1987. № 5. С. 87-93.

⁴ Алексєєв О. Формування пам'яткоохоронного законодавства у перші роки радянської влади (1917–1929 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2002. Вип. XXVII. С. 118.

⁵ Галай Ю. Г. Власть и историко-культурные ценности в Российской Федерации : 1917–1929 гг. : ист.-правовой аспект / Н. Новгород : Изд. Нижегород. юрид. инст., 1997. 219 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщанієм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021